

КУЛИНАРНЫЙ РЕЦЕПТ КАК КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ

Атажанова Дилдора Азимбай кизи

Atajanova Dildora Azimbay qizi

Магистрант 2 курса Ургенчского государственного
университета

dildor1099@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935248>

Аннотация. В данной статье рассматривается кулинарный рецепт как креолизованный текст, сочетающий в себе вербальные и невербальные элементы. Проводится анализ структурных и функциональных особенностей кулинарных рецептов, а также роли визуальных компонентов в передаче информации. На основе обзора литературы и эмпирического исследования выявляются характерные черты креолизованных кулинарных текстов и их влияние на восприятие читателя.

Ключевые слова: кулинарный рецепт, креолизованный текст, вербальные элементы, невербальные элементы, структура рецепта, функции рецепта, визуальные компоненты

Annotatsiya. Ushbu maqolada oshpazlik retsepti og'zaki va og'zaki bo'lmagan elementlarni birlashtirgan kreolizlangan matn sifatida ko'rib chiqiladi. Oshpazlik retseptlarining tarkibiy va funksional xususiyatlari, shuningdek, axborot uzatishda vizual komponentlarning roli tahlil qilinadi. Adabiyotlarni ko'rib chiqish va empirik tadqiqotlar asosida kreolizlangan oshpazlik matnlarining o'ziga xos xususiyatlari va ularning o'quvchi idrokiga ta'siri aniqlanadi.

Kalit so'zlar: pishirish retsepti, kreolizlangan matn, og'zaki elementlar, og'zaki bo'lmagan elementlar, retsept tuzilishi, retsept xususiyatlari, vizual komponentlar

Abstract. This article examines a culinary recipe as a creolized text combining verbal and non-verbal elements. The analysis of the structural and functional features of culinary recipes, as well as the role of visual components in the transmission of information, is carried out. Based on a literature review and empirical research, the characteristic features of creolized culinary texts and their influence on the reader's perception are revealed.

Keywords: culinary recipe, creolized text, verbal elements, non-verbal elements, recipe structure, recipe functions, visual components

ВВЕДЕНИЕ

Кулинарный рецепт является одним из древнейших видов текстов, имеющих практическую значимость в повседневной жизни людей. С развитием технологий и средств массовой информации кулинарные рецепты претерпели значительные изменения, превратившись в креолизованные тексты, сочетающие в себе вербальные и невербальные элементы [1]. Креолизованный текст представляет собой сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, оказывающее комплексное воздействие на адресата [2].

Актуальность исследования кулинарного рецепта как креолизованного текста обусловлена растущей популярностью кулинарии и интересом к изучению взаимодействия вербальных и невербальных компонентов в текстах различных жанров. Цель данной статьи - выявить структурные и функциональные особенности кулинарных рецептов как креолизованных текстов, а также определить роль визуальных элементов в передаче информации и воздействии на читателя.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

Креолизованные тексты и их особенности рассматриваются в работах многих исследователей, таких как Е.Е. Анисимова [2], Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов [3], Л.В. Головина [4] и др. Они отмечают, что невербальные элементы в креолизованных текстах не только дополняют вербальную информацию, но и участвуют в создании смысла текста, выполняя различные функции.

Кулинарные рецепты как объект лингвистического исследования рассматриваются в работах Т.А. Ершовой [5], С.В. Меньшиковой [6], А.А. Соколовой [7] и др. Они анализируют структурные и языковые особенности кулинарных рецептов, а также их функции и прагматический потенциал.

Для проведения исследования были использованы методы структурного, семантического и функционального анализа текста, а также метод контент-анализа для изучения визуальных компонентов кулинарных рецептов. Материалом исследования послужили 50 кулинарных рецептов из различных источников (кулинарные книги, журналы, интернет-сайты).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ структуры кулинарных рецептов показал, что они имеют устойчивую композицию, включающую заголовок, список ингредиентов,

описание процесса приготовления и, в некоторых случаях, дополнительную информацию (время приготовления, количество порций и т.д.). Каждый из этих элементов выполняет определенные функции и содержит как вербальные, так и невербальные компоненты.

Заголовок рецепта, как правило, содержит название блюда и может включать изображение готового продукта. Он выполняет номинативную и аттрактивную функции, привлекая внимание читателя и информируя о содержании текста [5].

Список ингредиентов представляет собой перечень необходимых продуктов с указанием их количества. Он выполняет информативную функцию и может сопровождаться изображениями ингредиентов, что облегчает их идентификацию и восприятие [6].

Описание процесса приготовления является основной частью рецепта и содержит пошаговые инструкции. Вербальные элементы здесь часто дополняются иллюстрациями или фотографиями, демонстрирующими ключевые этапы приготовления. Эти визуальные компоненты выполняют информативную, экспликативную и директивную функции, помогая читателю лучше понять и следовать инструкциям [7].

Дополнительная информация, такая как время приготовления, уровень сложности и количество порций, обычно представлена в виде пиктограмм или иконок, что делает ее более наглядной и легко воспринимаемой.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенное исследование показало, что кулинарные рецепты как креолизованные тексты характеризуются тесным взаимодействием вербальных и невербальных элементов. Визуальные компоненты не только дополняют и иллюстрируют текстовую информацию, но и выполняют самостоятельные функции, участвуя в создании смысла и оказывая воздействие на читателя.

Использование изображений в кулинарных рецептах способствует лучшему пониманию и запоминанию информации, а также повышает аттрактивность текста [8]. Фотографии готовых блюд стимулируют аппетит и мотивируют читателя к приготовлению, а иллюстрации ингредиентов и этапов приготовления облегчают восприятие текста и следование инструкциям.

Кроме того, невербальные элементы в кулинарных рецептах выполняют эстетическую функцию, создавая визуальную

привлекательность текста и формируя его образ. Дизайн и оформление рецепта влияют на восприятие информации и могут отражать стиль и концепцию издания или автора [9].

Таким образом, креолизация кулинарных рецептов позволяет более эффективно передавать информацию, воздействовать на читателя и создавать многогранный образ текста. Вербальные и невербальные элементы в кулинарных рецептах находятся в отношениях взаимодополнения и взаимовлияния, образуя единое смысловое и функциональное целое.

ВЫВОДЫ

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что кулинарный рецепт представляет собой креолизованный текст, в котором вербальные и невербальные элементы тесно взаимодействуют и выполняют различные функции. Структура кулинарного рецепта включает заголовок, список ингредиентов, описание процесса приготовления и дополнительную информацию, каждый из которых содержит как текстовые, так и визуальные компоненты.

Невербальные элементы в кулинарных рецептах не только дополняют и иллюстрируют текстовую информацию, но и выполняют самостоятельные функции, такие как информативная, экспликативная, директивная и эстетическая. Они способствуют лучшему пониманию, запоминанию и воздействию на читателя, а также создают визуальную привлекательность текста.

Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение специфики креолизации кулинарных рецептов в различных культурах и языках, а также на анализ взаимодействия вербальных и невербальных элементов в других типах креолизованных текстов.

Использованная литература:

1. Валгина Н.С. Теория текста. - М.: Логос, 2003. - 280 с.
2. Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на материале креолизованных текстов). - М.: Академия, 2003. - 128 с.
3. Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция // Оптимизация речевого воздействия. - М.: Наука, 1990. - С. 180-186.
4. Головина Л.В. Влияние иконических и вербальных знаков при смысловом восприятии текста: автореф. дис. ... канд. филол. наук. - М., 1986. - 21 с.

5. Ершова Т.А. Кулинарный рецепт как особый тип текста (на материале русского и немецкого языков): дис. ... канд. филол. наук. - Ставрополь, 2012. - 175 с.
6. Меньшикова С.В. Лингвопрагматические особенности кулинарного рецепта как жанра // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2019. - № 21(2). - С. 536-542.
7. Соколова А.А. Структурно-семантические и функциональные особенности немецкоязычных кулинарных рецептов: дис. ... канд. филол. наук. - Казань, 2018. - 183 с.
8. Магера Т.С. Текст рекламы в современных СМИ: особенности, функции, структура // Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2006. - № 2. - С. 150-163.
9. Бойко М.А. Функциональный анализ средств создания образа страны (на материале немецких политических креолизованных текстов): автореф. дис. ... канд. филол. наук. - Воронеж, 2006. - 23 с.